

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
5

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 5. Approved for
publication on September, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Актуальные вопросы практики использования нетрадиционных инструментов монетарной политики.....	5
Ш.Т.Таджибаев	
Актуальные вопросы цифровизации фондового рынка.....	11
Р.Т.Шомуродов	
Роль новых пруденциальных требований базельского комитета по банковскому надзору в обеспечении стабильности национальной банковской системы.....	20
Ш.Т.Ибодуллаев	
Ключевые вопросы совершенствования финансирования внешнеэкономической деятельности компаний коммерческими банками.....	29
М.Т.Ибодуллева	
Актуальные вопросы повышения эффективности использования международных кредитов.....	37
Т.И.Бобакулов	
Актуальные вопросы совершенствования практики управления валютными рисками коммерческих банков.....	43
Б.К. Тугалов	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Б.Қ. Тугалов
д.э.н., проф.

Соискатель Ташкентского международного университета Кимё

Аннотация. Совершенствование практики управления валютными рисками является одним из обязательных условий обеспечения ликвидности и стабильности коммерческих банков. Это объясняется тем, что, во-первых, валютные операции являются одним из основных видов финансовых операций коммерческих банков; во-вторых, низкий уровень валютного риска способствует повышению валютной ликвидности коммерческих банков. В статье обоснованы пути совершенствования практики управления валютными рисками коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческий банк, валютные операции, валютный риск, валютная позиция, спот, форвард, своп, валютный опцион.

Abstract. Improving the practice of managing currency risk is one of the prerequisites for ensuring the liquidity and stability of commercial banks. This is because, firstly, foreign exchange transactions are one of the main types of financial transactions of commercial banks; secondly, a low level of currency risk contributes to an increase in the foreign exchange liquidity of commercial banks.

The article substantiates ways to improve the practice of managing the currency risks of commercial banks.

Key words: commercial bank, currency transactions, currency risk, currency position, spot, forward, swap, currency option.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В Указе Президента Республики Узбекистан №5177 от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» отмечено, что, обеспечение в полной мере реализации прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению, исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте, повышение роли рыночных инструментов в использовании валютных ресурсов, создание равных конкурентных условий на валютном рынке для всех хозяйствующих субъектов, повышение стимулирующей роли валютной политики в развитии экспорта в нетрадиционных отраслях, укреплении регионального и международного экономического сотрудничества являются приоритетными направлениями либерализации валютной политики [1]. Это обуславливает

необходимость развития валютных операций коммерческих банков, а также развитие коммерческих банков напрямую зависит от уровня совершенности практики управления валютном риском коммерческих банков.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

Ф. Ситина и Е. Каяшева утверждают, что в текущем периоде существует множество подходов к классификации валютных рисков. Согласно принятой нами классификации, существуют следующие три типа валютных рисков:

- переводной валютный риск;
- валютный риск транзакции;
- скрытый валютный риск [2].

По мнению О. Покровской, управление валютными рисками банка представляет собой систему разработки, принятия и реализации решений о влиянии валютного риска с целью минимизации риска, предотвращения, ограничения или связанных с ним потерь [3].

Действительно, при управлении валютными рисками в деятельности коммерческих банков в международной банковской практике широко используются методы установления ограничений на их открытые валютные позиции и минимизация потерь от валютного риска. В этом случае широко используются форвардные операции, операции валютного свопа и методы диверсификации валютных запасов с целью минимизации потерь от валютного риска.

А. Демская пишет, что современный финансовый рынок предлагает такие инструменты хеджирования валютных рисков, как форвард, фьючерс, опцион и своп, однако остается открытым вопрос о том, какой из этих инструментов является относительно эффективным инструментом снижения валютных рисков. Разработка тактики хеджирования основана на ответе на три основных вопроса: "Что?" - какой инструмент хеджирования выбрать; "где?" - это биржевой инструмент или инструмент внебиржевого рынка (с каким контрагентом); "когда?" - как распознать сроки осуществления сделки [4].

По заключению М. Лабудевой, метод количественной оценки валютного риска с помощью VAR позволяет с высокой степенью точности идентифицировать возможные потери от валютного риска, но качественная оценка валютного риска является относительным показателем. Несколько критериев качественной оценки валютного риска предусматривают разделение риска на следующие группы: минимальный, промежуточный, временный и недопустимый. Естественно, если предельная сумма потерь превышает ожидаемый доход, то валютный риск будет относиться к группе неприемлемых. Если предельная сумма убытков меньше ожидаемого дохода, то валютный риск является средним [5].

По мнению М. Дмитриевой, валютный риск можно разделить на две основные категории: внешний и внутренний. К внешним факторам относятся, в основном, колебания валютных курсов и движения в валютных ценностях, которые являются объектом органов государственной власти. Внутренние факторы, в свою очередь, в качестве основных факторов валютного риска подразделяются на характерные признаки, присущие субъекту и объекту риска. Основным внешним фактором возникновения валютного риска является, несомненно, колебания валютных курсов. По мнению многих аналитиков только валюты развивающихся стран, из-за нестабильности политической и экономической конъюнктуры, имеют высокую амплитуду колебания [6].

Н. Джумаев, основываясь на результатах своего научного исследования, приходит к выводу, что тот факт, что в нашей республике сохраняется нестабильность рыночных ставок по депозитам и кредитам в денежном выражении, оказывает негативное влияние на стабильность форвардных курсов. Процентные ставки по депозитам и кредитам являются определяющим фактором для премии и уровня дисконта. Премия и дисконт являются единственными факторами, которые отличают форвардный курс от спотового [7].

3. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Открытые валютные позиции коммерческих банков являются объектом пруденциального надзора Центрального банка Республики Узбекистан. Согласно Инструкцию Центрального банка Узбекистана, размер открытой валютной позиции банка в одной валюте не должен превышать 10% регулятивного капитала, а размер открытых валютных позиций по всем валютам не должен превышать 15% регулятивного капитала коммерческого банка [8].

Таблица 1

Структура валютных операций АКТ “Туронбанк”^{а15}, в процентах

Виды валютных операций	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Операции Спот	88,3	86,1	87,3	88,7	90,1
Форвардные, фьючерсные операции и операции Своп	11,7	13,9	12,7	11,3	9,9
Валютные операции - всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в 2020-2024 годах в структуре валютных операций Туронбанка относительно большой удельный вес занимал операции Спот. Кроме того, доля операций спот в общем объеме валютных операций Туронбанка в данном периоде имела тенденцию роста. Это объясняется снижением доли форвардных операций и операций своп в общем объеме валютных операций Туронбанка на данном периоде.

Таблица 2

Доходность и уровень риска валютных операций Туронбанка, в процентах¹⁶

Показатели	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Доля доходов от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов	19,4	13,2	40,3	23,0	19,7
Доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов	31,1	16,3	77,8	43,5	38,1

Как видно из приведенных данных таблицы 2:

- доля доходов от валютных операций от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов Туронбанка в 2022-2024 годов имела тенденцию снижения. Вместе с тем, значение данного показателя существенно снизилась в 2024 году по сравнению с 2023 годом это оценивается как отрицательное явление с точки зрения совершенствования практики управления валютным риском;

- доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов Туронбанка в 2022-2024 годах имела тенденцию снижения, однако, в 2024 году существенно повысилась по сравнению с 2020 годом;

- в Туронбанке в анализируемом периоде наблюдалась несбалансированность между доходностью и рискованностью валютных операций. Например, в 2024 году доля доходов от валютных операций от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов

¹⁵ Таблица составлен автором на основе данных финансовых отчетов Туронбанка.

¹⁶ Таблица составлен автором на основе данных финансовых отчетов Туронбанка.

составила 19,7 %, а доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов составила 38,1 %.

Таблица 3

Доходность и уровень риска валютных операций Асакабанка, в процентах

Показатели	Годы				
	2020	2021	2022	2023	2024
Доля доходов от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов	57,3	44,1	16,1	19,0	17,4
Доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов	22,3	27,1	57,8	66,2	49,2

Как видно из приведенных данных таблицы 3:

- доля доходов от валютных операций от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов Асакабанка в 2020-2022 годов имела тенденцию снижения. Вместе с тем, значение данного показателя существенно снизилось в 2024 году по сравнению с 2023 годом это оценивается как отрицательное явление с точки зрения совершенствования практике управления валютным риском;

- доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов Асакабанка в 2020-2023 годах имела тенденцию роста;

- в Асакабанке в анализируемом периоде наблюдалась несбалансированность между доходностью и рискованностью валютных операций . Например, в 2024 году доля доходов от валютных операций от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов составила 17,4%, а доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов составила 49,2 %.

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Нами сформулированы следующие выводы по управлению валютным риском коммерческих банков:

- в экономической литературе выделяются 3 вида валютных рисков: переводной валютный риск, валютный риск транзакции, скрытый валютный риск;

- форвард, фьючерс, опцион и своп являются широко применяемыми инструментами хеджирования валютного риска, однако остается открытым вопрос о том, какой из этих инструментов является относительно эффективным инструментом снижения валютных рисков;

- в 2020-2024 годах в структуре валютных операций Туронбанка относительно большой удельный вес занимал операции Спот. Кроме того, доля операций спот в общем объеме валютных операций Туронбанка в данном периоде имела тенденцию роста, что объясняется снижением доли форвардных операций и операций своп в общем объеме валютных операций Туронбанка на данном периоде;

- доля доходов от валютных операций от валютных операций в общем объеме безпроцентных доходов Туронбанка в 2022-2024 годов имела тенденцию снижения. Вместе с тем, значение данного показателя существенно снизилось в 2024 году по сравнению с 2023 годом;

- доля убытков от валютных операций в общем объеме безпроцентных расходов Туронбанка в 2022-2024 годах имела тенденцию снижения, однако, в 2024 году существенно повысилась по сравнению с 2020 годом;

- в Асакабанке в анализируемом периоде наблюдалась несбалансированность между доходностью и рискованностью валютных операций.

На наш взгляд, с целью совершенствования практики управления валютным риском коммерческих банков необходимо принять следующие меры:

1. Необходимо сократить объема открытых валютных позиций коммерческих банков путём развития форвардных операций и обеспечения количественной сбалансированности между видами операций спот.

В практике коммерческих банков республики не проводятся операции с валютными опционами и валютными фьючерсами. По этой причине открытые валютные позиции банков формируются в основном за счет спотовых и форвардных операций. Однако, поскольку размер форвардных операций очень мал, их значение для формирования открытых валютных позиций очень низкое. Поэтому мы считаем, что целесообразно увеличить объем дохода от форвардных операций можно, используя в качестве объекта форвардных операций валюты, котируемые как с премией, так и с дисконтом.

2. Совершенствуя практику регулирования открытых валютных позиций и налаживая комплексное использование видов валютных операций, необходимо увеличить объем доходов, которые банки получают от операций с иностранными валютами.

Проведенные анализы показатели, что в 2020-2024 годах свыше 90% конверсионных операций на Республиканской валютной бирже приходилось на долю доллара США. Это наглядно показывает, что комплексное использование валют до сих пор не обеспечено.

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указе Президента Республики Узбекистан №5177 от 2 сентября 2017 года. О первоочередных мерах по либерализации валютной политики// Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 945; Национальная база данных законодательства, 06.09.2019 г., № 06/19/5811/3691; 09.07.2020 г., № 06/20/6021/1047, 28.09.2020 г., № 06/20/6075/1330; 17.10.2024 г., № 06/24/159/0828.

2. Сыгин Ф.М., Каяшева Е. В. Оценка, прогноз и управление валютными рисками//Управление финансовыми рисками. – Москва, 2009. - 02(18). - 131 с.

3. Покровская О.С. Использование производных инструментов в управлении валютным риском коммерческого банка Автореф. дис. канд. экон. наук. //ВФ Рос. ак. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Санкт-Петербург, 2012. – 14 с.

4. Демская А.Л., Кокош А.М. Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)//Управление финансовыми рисками. – Москва, 2013. - 01(33). – 43 с.

5. Лабудева М.О. Методы оценки и управления валютными рисками в коммерческом банке. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.э.н. – Москва, 2009. – 24 с.

6. Дмитриева М.А. Валютный риск: от определения к классификации//Российское предпринимательство. - Москва, 2015. - 16(15). – С. 2423-2436.

7. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 24.

8. Инструкция Центрального банка Республики Узбекистан №21-3 от 24 августа 2019 года. Об установлении лимитов открытых валютных позиций для коммерческих банков//www.cbu.uz.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

